

MEHNAT QONUNCHILIGIDA MODDIY JAVOBGARLIK TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Farg‘ona viloyat yuridik texnikumi “Mutaxassislik fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi, 2-darajali yurist.

Otajonova Yunona Alisherovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Sud-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi
2-bosqich 33-23-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuridik javobgarlikning turilaridan biri bo‘lmish moddiy javobgarlik, xususan mehnat qonunchiligida mehnat shartnomasi taraflarining mehnat huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan moddiy javobgarligi, uning tushunchasi va mohiyati xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, yuridik javobgarlik, Mehnat kodeksi, ish beruvchi, xodim, moddiy javobgarlik, aybli g‘ayriqonuniy qilmish, yetkazilgan zarar, qilmish va zarar o‘rtasidagi sababiy bog‘lanish.

Abstract: This article will talk about material responsibility, one of the types of legal liability, in particular the material responsibility of the parties to the employment contract in labor legislation arising from Labor legal relations, its concept and essence.

Key concepts: The constitution, legal liability, Labor Code, employer, employee, material liability, causal link between guilty wrongdoing, damages caused, misdemeanors and damages.

Yangi Konstitutsiyamizda aks etgan normalarga ko‘ra, davlat o‘z fuqarolarini ish bilan ta‘minlash, ularni kambag‘allik botqog‘idan chiqarish, professional kasb o‘rgatish mas‘uliyatini o‘z zimmasiga oldi. Xususan, Konstitutsiyamizning 42-moddasida “Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to‘lashning

belgilangan eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek, ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega” ekanligi belgilab qo‘yildi.¹²

Bugungi kunda mamlakatimizda mehnat shartnomasi talablaridan kelib chiqib ish beruvchilar tomonidan yetkazilayotgan zararlarni qoplashda davlat hamda xususiy sektorda faoliyat yuritayotgan subyektlar ishtiroki ortib bormoqda.

Ma’lumki, huquq nazariyasida moddiy javobgarlik qonunchiligi tushunchasi va uning predmetiga bo‘lgan turli nazariy qarashlar huquq amaliyotida har xil muammolarga olib kelmoqda, jumladan, moddiy javobgarlikga oid normalarni noto‘g‘ri talqin qilinganligi, qonun talablarini tushunmaganligi oqibatida davlat va fuqarolarning huquq va manfaatlari buzilganlik holatlari uchramoqda.

So‘nggi vaqtlarda yuridik javobgarlik va uning alohida turlariga bo‘lgan e’tibor kuchayganligini ta’kidlash joiz. Huquq sohalarida yuridik javobgarlik muammosini hal etish uchun tegishli ma’lumotlar XX asrning 60-yillardayoq to‘plangan bo‘lib, yuridik adabiyotlarda huquqbuzarlik oqibatida qo‘llaniladigan davlat ta’siri chorasi sifatida yuridik javobgarlik tushunchasi ishlatila boshlandi.¹³

O‘tgan asrning 90-yillari boshida, seosiyosiy vaziyat o‘zgarib yangi davlatlar paydo bo‘lganligi, jahonning turli nuqtalarida bozor iqtisodiyoti munosabatlari shakllana boshlashi bilan yuridik javobgarlik munosabatlariga e’tibor yanada kuchaydi. Jamiyatda yangi ijtimoiy munosabatlar vujudga kelgani yuridik javobgarlik tushunchasiga o‘z ta’sirini ko‘rsatdi.

N.Bobrov va T.Zrajevskaya, yuridik javobgarlik tushunchasiga turli ilmiy qarashlarni mavjudligini e’tirof qilgan holda, ularni asosiy sabablari deb huquqiy javobgarlikni vazifalari bir nechta ekanligida deb hisoblashadi. Ularning fikricha, javobgarlik nafaqat turli huquqbuzarliklar, konstitutsion normalar va tamoyillarni himoya qilish demakdir, balki, huquqiy intizom, qonuniylik va demokratiyani

12 M.Xo‘jayeva. Yangilangan Konstitutsiyamizda mehnatga oid huquqlar qay darajada mustahkamlangan? https://uza.uz/uz/posts/yangilangan-konstituciya-mizda-mehnatga-oid-huquqlar-qay-darazhada-mustahkamlangan_488687.

13 Kosolapov R., Markov V. Svoboda i otvetstvennost. – M. 1969. – S.68; Astemizov Z.A. Ponyatiye yuridicheskoy otvetstvennosti // Gosudarstvo i pravo. – 1969. - №6. – S.62-67.

kafolatlovchi, huquqiy tartibga solish samaradorligi va nazoratni tartibga soluvchi vositasidir.¹⁴

Yuridik adabiyotlarda “Yuridik javobgarlik – huquqbuzarga nisbatan huquq normalarida ko‘zda tutilgan sanksiyalar asosida davlatning majburlov choralarini qo‘llash bo‘lib, bunda aybdor shaxs muayyan huquqlardan mahrum etiladi”¹⁵ degan fikr yuritilgan.

Mazkur fikrga qo‘shilgan holda A.Raxmonqulov “Yuridik javobgarlik shaxsan sodir etgan huquqbuzarlik natijasida kelib chiqadigan va yuridik normada nazarda tutilgan huquqiy holat bo‘lib, vakolatli davlat organi mansabdor shaxs yoki fuqaro qonun asosida yoki maxsus protsessual shaklda huquqbuzardan u sodir etgan g‘ayrihuquqiy qilmish uchun javob berishni talab qiladi. Unda belgilangan mahrum qilish chorasini qo‘llaydi. Huquqbuzar esa yuridik norma talabini buzganligi uchun noxush oqibatlarni boshdan kechiradi”¹⁶ degan fikrni ilgari surgan.

Shundan kelib chiqib, yuridik javobgarlik davlat normalari bilan belgilangan sanksiya doirasida tatbiq etiladigan ta’sir chorasi bo‘lib, aybdor shaxsni ma’lum huquqlardan mahrum etishni nazarda tutadi.

V.Staskoning fikriga ko‘ra, yuridik javobgarlik, huquqbuzarlik oqibatida kelib chiqadigan jismoniy va yuridik shahslarni majburiyati sifatida huquq normalarning sanksiyasida nazarda tutilgan shaxsiy va moddiy xarakterga ega bo‘lgan salbiy oqibatlarga olib keladi¹⁷.

Huquqshunos olim Yu.Kroxinaning fikriga ko‘ra, yuridik javobgarlik – davlat va huquqbuzarlik sodir etgan shahs o‘rtasida paydo bo‘ladigan va aybdor shaxsga nisbatan shaxsiy va moddiy xususiyatdagi majburiyatni o‘rnatishga qaratilgan himoyalangan huquqiy munosabatdir¹⁸.

14Bobrov N.A. Zrajevskaya T.D. Otvetstvennost v sisteme garantii konstitutsionnix norm (gosudarstvenno-pravovoy aspekt). – Voronej: Izd-vo Voronejskogo universiteta, 1985. – S.10.

15 Davlat va huquq nazariyasi. Darslik, Mualliflar jamoasi. –T.: TDYI, 2005. 322-b.

16 Raxmonqulov A.X. Yuridik javobgarlikning nazariy va amaliy muammolari. Yu.f.n. dis. –T.: TDYI, 2004. 56-b.

17Stasko V.N. Yuridicheskaya otvetstvennost za narusheniya nalogovogo zakonodatelstva. / V kn. Gataulin Sh.K. Nalogi i nalogooblozheniye. - T.: GNK, 1996. – S.179-181.

18Kroxina Yu.A. Finansovoye pravo. – M.: Norma, 2004. – S.492.

Huquqshunos olim Yu.Kroxinaning fikriga ko‘ra, yuridik javobgarlik – davlat va huquqbuzarlik sodir etgan shahs o‘rtasida paydo bo‘ladigan va aybdor shaxsga nisbatan shaxsiy va moddiy xususiyatdagi majburiyatni o‘rnatishga qaratilgan himoyalangan huquqiy munosabatdir¹⁹- deya ta’kidlab, mehnat huquqidagi moddiy javobgarlikni yuridik javobgarlikning alohida turi sifatida ko‘rsatib o‘tgan. Shuningdek, u mehnat huquqida qo‘llaniladigan moddiy javobgarlikning fuqarolik qonunchiligida nazarda tutilgan mulkiy javobgarlikdan asosiy farqini: umumiy qoida bo‘yicha xodimning javobgarligi uning bir oylik ish haqining ma’lum qismi bilan chegaralanganligi, bundan tashqari, javobgarlik miqdorini aniqlashda xodimning ayblilik darajasini, uning moddiy holatini, axloqiy (ma’naviy) qiyofasini hisobga olinishini hamda qarzdorning aybsizligi (sud tomonidan isbotlanganligi) qo‘llanilmasligida deb ko‘rsatadi²⁰.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining aynan 19-bobi “Mehnat shartnomasi taraflarining moddiy javobgarligi” deb nomlanib, unda mehnat qonunchiligi bo‘yicha moddiy javobgarlik masalalariga oid qoidalar o‘z ifodasini topgan.

O‘zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligiga muvofiq mehnat shartnomasi taraflarining moddiy javobgarligi mehnat shartnomasi tarafining boshqa tarafga yetkazilgan ziyonning o‘rnini ushbu Kodeksda va boshqa qonunlarda belgilangan tartibda qoplash majburiyatini ifodalaydigan yuridik javobgarlikdir²¹.

Mehnat shartnomasi yoki unga yozma shaklda tuziladigan qo‘shimcha kelishuv, shuningdek jamoa shartnomasi mehnat shartnomasi taraflarining moddiy javobgarligini aniqlashtirishi mumkin. Bunda ish beruvchining xodim oldidagi shartnomaviy javobgarligi Mehnat kodeksida nazarda tutilganidan kam bo‘lmasligi, xodimning ish beruvchi oldidagi javobgarligi esa mazkur Kodeksda nazarda tutilganidan yuqori bo‘lmasligi lozimligi belgilangan.

19 Raxmonqulov A.X. Yuridik javobgarlikning nazariy va amaliy muammolari. Yurid. fan. nomz... dis. – T.: TDYUI, 2004. 72-b.

20 O‘sha joyda.

21 O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/uz/docs/6257288>.

Mehnat shartnomasi tarafining moddiy javobgarligi, agar Mehnat kodeksda yoki boshqa qonunlarda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo‘lsa, mehnat shartnomasi tarafining aybli g‘ayriqonuniy qilmishi (harakati yoki harakatsizligi) natijasida ushbu shartnomaning boshqa tarafiga yetkazilgan zarar uchun hamda aybli g‘ayriqonuniy qilmish va yetkazilgan zarar o‘rtasidagi sabab-oqibat aloqasi mavjudligi uchun yuzaga keladi.

Mehnat shartnomasi taraflaridan har biri o‘ziga yetkazilgan moddiy ziyonning miqdorini isbotlashi shartligi qayd etilgan.

Xulosa sifatida e’tirof etish lozimki, yuridik javobgarlikni huquqiy tartibga solish bo‘yicha keltirib o‘tilgan qiyoslash shuni ko‘rsatadiki, moddiy javobgarlik yuridik javobgarlikning mustaqil turi bo‘lib, faqatgina ish beruvchi bilan mehnat munosabatlariga kirishgan xodimlarga nisbatan qo‘llaniladi va ular o‘rtasidagi shartnomaviy munosabatlar (mehnat shartnomasi, ishonchnoma, maxsus shartnoma) dan kelib chiqadi va mehnat qonunchiligida belgilangan hajmda, shartlar va asoslar mavjud bo‘lganda vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi.
<https://lex.uz/uz/docs/6257288>.
3. M.Xo‘jayeva. Yangilangan Konstitutsiyamizda mehnatga oid huquqlar qay darajada mustahkamlangan? https://uza.uz/uz/posts/yangilangan-konstituciyamizda-mehnatga-oid-huquqlar-qay-darazhada-mustahkamlangan_488687.
4. Kosolapov R, Markov V. Svoboda i otvetstvennost. – M. 1969. – S.68; Astemizov Z.A. Ponyatiye yuridicheskoy otvetstvennosti // Gosudarstvo i pravo. – 1969. - №6.
5. Bobrov N.A. Zrajevskaya T.D. Otvetstvennost v sisteme garantiy konstitutsionnix norm (gosudarstvenno-pravovoy aspekt). – Voronej: Izd-vo Voronejskogo universiteta, 1985.
6. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik, Mualliflar jamoasi. –T.: TDYI, 2005.

7. Raxmonqulov A.X. Yuridik javobgarlikning nazariy va amaliy muammolari. Yu.f.n. dis. –T.: TDYI, 2004.
8. Stasko V.N. Yuridicheskaya otvetstvennost za narusheniya nalogovogo zakonodatelstva. / V kn. Gataulin Sh.K. Nalogi i nalogoblojeniye. - T.: GNK, 1996.
9. Kroxina Yu.A. Finansovoye pravo. – M.: Norma, 2004.
10. Raxmonqulov A.X. Yuridik javobgarlikning nazariy va amaliy muammolari. Yurid. fan. nomz... dis. – T.: TDYUI, 2004.